

СОВРЕМЕННЫЙ МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Сулейманова Нилуфар Камиловна

Д.ф.п.н (PhD), доцент кафедры иностранных языков,

Университет "Альфраганус"

Ташкент, Узбекистан

n.suleymanova@afu.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14725589>

АННОТАЦИЯ: в статье рассказывается о развитии технологий и эффективности обучения иностранных языков посредством видеоконтентов. Языковая среда, языковой контекст, навыки и умения работать мультимедийными технологиями. Внедрения новых информационных технологий в учебный процесс. Технологии, влияющие критическому мышлению, видеоуроки помогающие способствовать повышению мотивации и интереса к обучению.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: информационные технологии, мультимедийные технологии, видеоконтент, навыки, учебный процесс, критическое мышление, мотивация.

ANNOTATION: the article tells about the development of technologies and the effectiveness of teaching foreign languages through video content. Language environment, language context, skills and abilities to work with multimedia technologies. Introduction of new information technologies in the educational process. Technologies influencing critical thinking, video lessons helping to promote increased motivation and interest in learning.

KEYWORDS: information technology, multimedia technology, video content, skills, learning process, critical thinking, motivation.

АННОТАЦИЯ: Maqolada videokontent orqali chet tillarini o'rgatish texnologiyalari va samaradorligi muhokama qilinadi. Til muhiti, til konteksti, multimedia texnologiyalari bilan ishlash ko'nikma va malakalari. Ta'lim jarayoniga yangi axborot texnologiyalarini joriy etish. Tanqidiy fikrlashga ta'sir qiluvchi texnologiyalar, o'rganishga qiziqish va motivatsiyani oshirishga yordam beradigan video darslar.

Kalit SO'ZLAR: axborot texnologiyalari, multimedia texnologiyasi, videokontent, ko'nikma va malakalar, o'quv jarayoni, tanqidiy fikrlash, motivatsiya.

В последнее десятилетие XXI века происходит ускоренное развитие информационных технологий. Один из важнейших ресурсов, без которого невозможна успешная целенаправленная деятельность в эпоху современного общества.

Сегодня владение иностранными языками, особенно английским, является неотъемлемой частью профессионального и личностного роста. Однако традиционные методы обучения, такие как учебники, лекции и аудиоматериалы, не всегда обеспечивают достаточную вовлеченность и не могут полностью удовлетворить потребности учащихся в реальном восприятии языка.

Традиционные методы обучения часто ограничивают возможности учащихся для взаимодействия с реальным языковым контекстом, что снижает мотивацию и эффективность обучения.

Видеоконтент (*Videocontent*), поддерживаемый мультимедийными технологиями, предоставляет возможность для более полного погружения в языковую среду, помогает

развивать как навыки восприятия языка на слух, так и навыки понимания и использования языка в различных контекстах.

С развитием технологий мультимедийные средства (видеоролики, анимации, интерактивные платформы) становятся важными инструментами для образовательного процесса. Эти технологии делают обучение более доступным и интерактивным, что особенно важно для языкового обучения.

Вопросы внедрения новых информационных технологий в учебный процесс рассматриваются в трудах многих отечественных и зарубежных авторов (А.П. Ершов, Е.П. Велихов, В.С. Леднев, А.А. Кузнецов, А.Я. Савельев, И.В. Роберт, В.В. Рубцов, Е.И. Машбиц, К. Evelin, В. Oliver, J. Higgins, S. Papert, T. Russel и др.).

В традиционном обучении иностранным языкам может не хватать динамики, интереса и разнообразия материалов, что приводит к снижению мотивации учащихся.

Современные научные исследования освещают вопросы применения мультимедийных технологий в вузе (Ю.Н. Егорова, В.А. Кастиорнова, Н.В. Клемешова, А.Ю. Кравцова, А.В. Суворинов, А.В. Осин). Мультимедийные технологии (видео, анимации, инфографика, интерактивные элементы) создают более насыщенную и разнообразную языковую среду, что способствует лучшему восприятию и усвоению материала.

Аудирование (*Listening*) (восприятие речи на слух) является одной из самых сложных задач при изучении иностранных языков. Видеоконтент в сочетании с мультимедийными технологиями помогает учащимся лучше адаптироваться к живой речи, произношению, акцентам и различным контекстам использования языка.

Учащиеся часто испытывают трудности с восприятием речи на слух, особенно когда она не соответствует тексту учебника или формализованным стандартам.

Видеоконтент позволяет учащимся слушать и воспринимать язык в естественных условиях, смотреть на живых носителей языка, что способствует улучшению понимания и повышению грамотности.

Мультимедийные технологии (*Multimedia technologies*) позволяют создавать интерактивные образовательные ресурсы, которые могут адаптироваться под уровень знаний учащихся, предлагая им соответствующие задания и материалы для работы. Такой подход позволяет обучать не только грамматике, но и развитию критического мышления и коммуникативных навыков. Проблеме применения мультимедийных программ в процессе обучения иностранным языкам посвящены работы Р.Э. Садоян, А.Н. Ревенко, Н.А. Никифорова, О.П. Крюковой, Т.В. Карамышевой.

Одностороннее обучение (например, лишь восприятие текста и его перевод) не развивает у студентов необходимых навыков активного применения языка.

Видеоуроки с интерактивными заданиями, субтитрами и опциями для повторного просмотра позволяют студентам прорабатывать сложные фрагменты, улучшать произношение и улучшать навыки живого общения.

Один из важных аспектов, который помогает преодолеть проблемы с мотивацией в обучении, заключается в том, чтобы предоставить учащимся возможность видеть реальные ситуации использования языка. Видеоконтент, включающий живые диалоги, культурные особенности, ролевые игры и реальные интервью, может значительно повысить вовлеченность и интерес студентов.

Традиционные методы обучения могут быть скучными или не давать учащимся представления о реальных условиях использования языка.

Видеоконтент помогает учащимся увидеть практическую сторону изучаемого языка, что способствует повышению их мотивации и интереса к обучению.

Одной из главных особенностей мультимедийных технологий является возможность обучения в любое время и в любом месте, что особенно актуально в условиях удаленного и гибридного обучения.

Учебные заведения часто сталкиваются с ограничениями по времени, пространству и ресурсам для проведения уроков.

Видеоуроки и мультимедийные платформы обеспечивают доступ к обучению в любое время, позволяя учащимся самостоятельно регулировать темп и уровень усвоения материала.

Мультимедийные технологии, включая видеоконтент, поддерживают мультимодальный подход к обучению, который предполагает использование нескольких видов контента и каналов восприятия (визуальный, аудиальный, текстовый). Такой подход способствует более глубокой обработке материала и улучшению запоминания. Чисто текстовые или аудиовизуальные подходы могут не охватывать все аспекты восприятия языка.

Мультимедийные материалы, включающие текст, аудио и видео элементы, активируют разные виды памяти, что делает обучение более эффективным.

Заключение

Совершенствование системы видеоконтента с помощью мультимедийных технологий для повышения грамотности в английском языке является крайне актуальной темой в современном образовательном контексте. Этот подход позволяет эффективно решать проблемы, связанные с мотивацией студентов, развитием навыков восприятия и использования языка, а также улучшением доступности и гибкости обучения. Внедрение мультимедийных ресурсов в образовательные практики способствует созданию более интерактивной и увлекательной образовательной среды, что в конечном итоге улучшает качество усвоения материала и развивает все аспекты грамотности — от аудирования до письменной и устной речи.

References:

1. Егорова Ю.Н. Мультимедиа как средство повышения эффективности обучения в общеобразовательной школе: Дис. . канд. пед. наук: 13.00.01.1. Чебоксары, 2000. — 196 с.
2. Касторнова В.А. Методика создания и использования прикладных программ на основе мультимедиа технологии обучения информатики: Дис. . канд. пед. наук: 13.00.02. — М., 1998. — 193 с.
3. Мегалова И.А. Новейшие информационные и коммуникационные технологии формирования иноязычной компетенции в российских и зарубежных вузах (сравнительный анализ): Дис. . канд. пед. наук: 13.00.01. — Саратов, 2000.— 180 с.
4. Шолохович В. Ф. Дидактические основы информационных технологий обучения в образовательных учреждениях: Дис. . д-ра пед. наук: 13.00.01.
5. Ревенко А.Н. Формирование информационной культуры у студентов факультета романо-германских языков при изучении английского языка на основе использования

новых информационных технологий: Дис. . канд. пед. наук: 13.00.08. — Ставрополь, 2000.
— 223 с.

